

SHOR GRUNTLARDA FUNDAMENT ASTINA JASALMA QUM QATLAMIN QOLLANG'ANDA GRUNT MASSIVINDE KERNEW DIN' TARQALIWI (NO'KIS QALASI MISALINDA)

Aimbetov Izzet¹, Bekimbetov Ruslan¹, Shanazarov Mirzanazar², Bozorov Jonibek²

¹*Qaraqalpaq tábiyiy pánler ilim izertlew instituti.*

²*O'zbekistan Respublikasi Ilimler Akademiyasi Seysmologiya instituti.*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20459459>

Kirisiw. Dúnyanıń qurǵaqshıl mámleketlerinde suw resurslarınan aqılǵa say paydalanbaslıq topıraq-gruntlardıń shorlanıwına sebepshi boladı, bul bolsa mámleket ekonomikasına sezilerli dárejede zıyan jetkeredi hám túrli tarawlarda, sonday-aq injenerlik geologiyası hám qurılıs tarawında jáhán ilimiy jámiyetshiliginiń óz aldına itibarın tartadı. Injenerlik sheshimleri boyınsha kem ushraytuǵın biyik imarat hám inshaatlar, jer astı qurılısları hám de, iri sanaat obiektleri qurılısınıń artıp barıwı, bul inshaatlardı jaylastırıw, tábiyiy sharayatlardı muwapıq tárizde ámelge asırıw usılları boyınsha eń maqul túsetuǵın joybarlıq sheshimlerdi tańlaw, qolaysız injener-geologiyalıq processlerdi boljaw, sonıń menen birge olardı qarsı gúresiw ilájların tańlaw, injener-geologiyalıq izertlewlerge tiyisli joybarlardı dúziw máseleleri jáhánniń rawajlanǵan mámleketlerinde aktual bolıp, úlken ilimiy hám ámeliy áhmiyetke iye dep esaplanadı.

Izertlew metodologiyası. Bul maqalada qurılıs tarawında bar bolǵan normativ hújjetlerinde keltirilgen metodlar hám «PLAXIS 3D FOUNDATION» kompyuter programmasınan paydalanılǵan. Maqalamız boyınsha grunt massivinde kernewlerdiń tarqalıwın anıqlawǵa háreket etip kóremiz. Bul jumıstı házirgi zaman talabı bolǵan zamanagóy texnologiyalardan paydalanǵan halda, “PLAXIS 3D FOUNDATION” kompyuter programması járdeminde orınlaymız. Bunıń ushın bizge Nókis qalası sharayatında belgili bir orınıń injener – geologiyalıq maǵlıwmatları kerek boladı. Bul maǵlıwmatlardı bizge shekem anıq bolǵan materiallar toplamınan alamız.

Nókis qalasında injener geologiyalıq izertlewler alıp barılǵanda, tájireybe maydanınıń úyrenilgen shuqırlıǵında (15 metrge shekem), qumlu saz (суглинок), sazlı qum (супесь) hám qum (песок) nan ibarat gruntlar bar ekenligi kórsetilgen. Bul gruntlardıń túrleri tájireybe maydanınan qudıqlar qazıp, bir qansha úlgiler alıw jolı menen, laboratoriya sharayatında anıqlanadı. Úlgiler hár qıylı tereńliklerden alınadı hám hár bir tereńlikten bir qansha úlgiler alınadı. Soń laboratoriya sharayatında olardıń fizika – mexanikalıq qásiyetleri úyrenilip, ortasha mánisleri jazıladı. Izertlewler úyrenilip

bolingannan keyin sol orinniń injener – geologiyalıq qırqımı, yaǵnıy litologiyalıq qırqımı sızıladı (1.1-súwret).

1.1. – súwret. Imarat tiykarınıń litologiyalıq qırqımı

Izertlew dáwirinde jer betinen 2,0 metr tereńlikte jer astı suwları anıqlanǵan. Injener-goologiyalıq qırqım úsh qatlamnan ibarat. 1-qatlam – qumlı saz, 2-qatlam – sazlı qum, 3-qatlam – qumlı gruntlardan ibarat. 1-qatlamnıń qalıńlıǵı 1,1 metr, 2-qatlamnıń qalıńlıǵı 3,1 metr, 3-qatlamnıń qalıńlıǵı 10,8 metrdir quraydı.

Bul kórsetilgen litologiyalıq qırqımdaǵı gruntlardıń jaylasıwınıń tábiyiy jaǵdayı bolıp esaplanadı. Biz maqalamızdıń maqseti boyınsha tábiyiy jaǵdayda bolǵan grunt massivine 1 metr qalıńlıqta jasalma qum tósemelerin jayıp esaplawlar júrgizemiz. Yaǵnıy tábiyiy jaǵdayda bolǵan grunt massiviniń eń ústki qatlamınan 1 metr qalıńlıqta grunttı qazıp alıp ornına 1 metr qalıńlıqta jasalma qum tósemelerin jayamız, onıń ústine imarat fundamentin qoyıp joybarlaymız hám fundament ustindegi júkler (normativ hám esaplı júkler) di jıynap fundamentke tásir ettiremiz. Imarattıń lenta tipidegi fundamenti ustine normativ hám esaplı júklerden jıynalǵan 253 kN júkti tásir ettiremiz. Bunda jasalma qum tósemeleriniń úsh qıylı túrin yaǵnıy, iriligi mayda, ortasha iriliktegi hám iri qum tósemelerin sınap kóremiz. Bul esaplawlardı ámelge asırıw ushın “PLAXIS 3D FOUNDATION” kompyuter programmasınan paydalanamız.

Esaplawlarda grunt massiviniń tábiyiy jaǵdayı ushın 1.1. – kestede kórsetilgen fizika – mexanikalıq kórsetkishleri qollanıldı. Bul kórsetilgen maǵlıwmatlar

Ishki súykeliw múyeshi	Gradus	32	35	38
Deformaciya moduli	MPa	28,0	30,0	30,0

Ilimiy jumısımızda qollanılıp atırǵan imarattıń, qalıńlıǵı 40sm bolǵan lenta tipindegi fundamenti materialınıń fizika – mexanikalıq qásiyetleri tómendegi keste (1.3. – keste) de kórsetilgen.

1.3. – keste

Lenta tipindegi fundamenttiń fizika – mexanikalıq xarakteristikaları

Xarakteristika atı	Ólshem birlik	Kólemi
Elastiklik moduli (E_{ref})	kN/m ²	29000000
Puasson koefficienti (ν)	-	0,2
Material tıǵızlıǵı (ρ_{sat})	kN/m ³	24,0
Qalıńlıǵı (d)	m	0,4

Nátiyjeler hám talqılawlar. Joqarıda kórsetilgen maǵlıwmatlardı “PLAXIS 3D FOUNDATION” kompyuter programmasında kórsetilgen orınlarda jazıp esaplawlar jurgızemiz hám grunt massivinde payda bolatuǵın kernewlerdi anıqlaymız. Bul esaplawlardı tórt jaǵday ushın, yaǵnıy grunt massiviniń tábiyiy jaǵdayı, jasalma qum tósemeleriniń iriligi mayda, ortasha iriliktegi hám iri qum túrleri ushın alıp baramız. Bul ilimiy jumısta grunt massivinde eki túrli jaǵdayda kernewlerdiń tómendegi túrleri boyınsha nátiyjeler alındı. Yaǵnıy gorizontal tolıq (x kósheri boyınsha), vertikal tolıq (y kósheri boyınsha) kernewlerdiń hár qıylı mánisleri kelip shıqtı hám bul shıqqan mánislerdi joqarıda aytqan tórt jaǵday boyınsha salıstırıwǵa háreket etemiz. Bul mánisler “PLAXIS 3D FOUNDATION” kompyuter programmasında epyuralar kórinisinde beriledi hám tómendegishe nátiyjeler alındı.

Nókis qalası sharyatında imarat fundamentiniń ultanında jaylasqan grunttıń “PLAXIS 3D FOUNDATION” kompyuter programması járdeminde tábiyiy jaǵdaydaǵı hám jasalma qum tósemelerin qollanıp esaplangan nátiyjeleri,

Joǵarıdaǵı súwretlerde fundament ultanında payda bolatuǵın *gorizontal tola kernewler (sig-xx)* epyuraları keltirilgen.

Nókis qalası sharyatında imarat fundamentiniń ultanında jaylasqan grunttıń “PLAXIS 3D FOUNDATION” kompyuter programması járdeminde tábiyiy jaǵdaydaǵı hám jasalma qum tósemelerin qollanıp esaplangan nátiyjeleri,

Joǵarıdaǵı súwretlerde fundament ultanında payda bolatuǵın *vertikal tola kernewler (sig-yy)* epyuraları keltirilgen.

Alınǵan nátiyjelerdi qaraytuǵın bolsaq, 1.2-súwrette gorizental tolıq kernewdiń (x kósheri boyınsha) grunt massiviniń tábiyiy jaǵdayı ushın epyurası berilgen. Bunda gorizental tolıq kernewdiń mánisi $-218,36 \text{ kN/m}^2$ qa teń boldı. Al jasalma qum tósemelerin qollanıp esaplaǵanda bolsa, bul kórsetkish úsh jaǵday ushında birdey - $213,08 \text{ kN/m}^2$ qa teń boldı. Yaǵnıy bunı 1.3-, 1.4- hám 1.5-súwretlerden kórsek boladı. Súwretlerge qarasaq, gorizental tolıq kernewdiń (x kósheri boyınsha) tarqalıwı boyınsha eń úlken mánisler tórt jaǵday ushında eń tómenǵi qatlamda yaǵnıy, tábiyiy jaǵdaydaǵı qum qatlamında ámelge asıp atır. Al joqarǵı qatlamlarda bolsa onsha úlken bolmaǵan mánisler shıqtı. Usı alınǵan nátiyjeler arqalı biz gorizental tolıq kernewdiń (x kósheri boyınsha) grunt massivinde tarqalıwı boyınsha tómenǵi diagrammanı keltirip shıǵardıq.

1.10-súwret. Grunt massivinde gorizental tolıq kernewdiń (x kósheri boyınsha) tarqalıw diagramması, kN/m^2 . 1-grunt massiviniń tábiyiy jaǵdayı; 2-iriligi mayda jasalma qum tósemesi; 3-ortasha iriliktegi jasalma qum tósemesi; 4-iri jasalma qum tósemesi.

Bul diagrammada gorizental tolıq kernew tarqalıwınıń (x kósheri boyınsha) mánisi $-218,36 \text{ kN/m}^2$ tan $-213,08 \text{ kN/m}^2$ qa shekem ózgeriwın kóriwimiz múmkin. Al 1.6-súwrette bolsa, vertikal tolıq kernewdiń (y kósheri boyınsha) grunt massiviniń tábiyiy jaǵdayı ushın epyurası berilgen hám onıń mánisi $-390,68 \text{ kN/m}^2$ qa teń boldı. Jasalma qum tósemelerin qollanıp esaplaǵanda, vertikal tolıq kernewdiń (y kósheri boyınsha) mánisi, iriligi mayda qum tósemesi ushın $-333,92 \text{ kN/m}^2$ (1.7-súwret), iriligi ortasha qum tósemesi ushın $-333,70 \text{ kN/m}^2$ (1.8-súwret), iri qum tósemesi ushın bolsa

-333,52 kN/m² (1.9-súwret) qa teń boldı. Bunnan kórinip turǵanıday jasalma qum tósemelerin qollanıp esaplaǵanda, qum tósemeleriniń iriligi úlkeygen sayın vertikal tolıq kernewdiń (y kósheri boyınsha) mánisi tómenlep atır. Vertikal tolıq kernewdiń grunt massivinde (y kósheri boyınsha) tarqalıwı boyınsha alınǵan nátiyjelerinen 1.11-súwrette kórsetilgen diagrammanı keltirip shıǵaramız.

1.11-súwret. Grunt massivinde vertikal tolıq kernewdiń (y kósheri boyınsha) tarqalıw diagramması, kN/m². 1-grunt massiviniń tábiyyi jaǵdayı; 2-iriligi mayda jasalma qum tósemesi; 3-ortasha iriliktegi jasalma qum tósemesi; 4-iri jasalma qum tósemesi.

Juwmaq. «PLAXIS 3D FOUNDATION» kompyuter programması járdeminde grunt massivinde kernewlerdiń tarqalıwı esaplandı. Gorzontal tolıq kernewdiń eń úlken mánisi -218,36 kN/m² qa teń boldı. Súwretlerge qarasaq, gorzontal tolıq kernewdiń (x kósheri boyınsha) tarqalıwı boyınsha eń úlken mánisler tórt jaǵday ushında eń tómen qatlamda yaǵniy, tábiyyi jaǵdaydađı qum qatlamında ámelge asıp atır

Vertikal tolıq kernewdiń (y kósheri boyınsha) grunt massiviniń tábiyyi jaǵdayı ushın epyurası mánisi -390,68 kN/m² qa teń boldı. Vertikal tolıq kernewdiń mánisi grunt massivinde vertikal bađıtta y kósheri boyınsha teris mánislerde ózgerip atır.

Paydalanilǵan ádebiyatlar:

1. КМК 2.03.11-96. «Защита строительных конструкций от коррозии».
2. КМК 2.02.01-98. «Основания зданий и сооружений на территории Республики Узбекистан».

**“ARAL BOYÍ GEOLOGIYASÍNÍN ÁHMIYETLI MASHQALALARÍ HÁM
RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ”
atamasındaǵı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya**

3. КМК 1.02.07-97. «Инженерные изыскания для строительства».
4. Аимбетов И.К. Инженерно-геологические основы строительства зданий и сооружений на засоленных грунтах Каракалпакстана. - Нукус: Илим, 2020.
5. Аимбетов И.К., Бекимбетов Р.Т. Исследование несущей способности грунтов г. Нукуса // Перспективы развития дорожно-транспортной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры. - Т., 2017.
6. Аимбетов И.К., Бекимбетов Р.Т., Шаназаров М.О., Нукус шахрининг шўрланган грунтларида биноларни ишончли лойихалаш, куриш ва улардан фойдаланиш. // «ОРОЛБУЙИДА ЭКОЛОГИК МУАММОЛАР ВА ТУРИЗМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ» мавзусида илимий – амалий конференция. г.Нукус, 2023.
7. Сорочано Е.А., Трофименкова Ю.Г. Основания фундаменты и подземные сооружения. Москва стройиздат 1985.